

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ»

Кафедра «Судноводіння»

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Навігація і Лоція»

На тему: "Навігаційне опрацювання рейсу

Kochi (India) – Karachi (Pakistan)"

Варіант 48

Виконав курсант

групи 1305

Нані Нікіта В'ячеславович

Керівник курсової роботи

Сікірін Володимир Євгенович

ЗМІСТ

ВСТУП	4
ГЛАВА 1. Комплектування карт, керівництв і посібників на перехід, Порядок отримання навігаційної інформації та інформації з безпеки мореплавства, коректура по ній карт і посібників	7
1.1. Підбір навігаційних карт, керівництв і посібників	7
1.2. Зберігання і коректура карт і книг	10
ГЛАВА 2. Вибір маршруту плавання та попередній розрахунок довжини переходу	13
2.1. Вибір маршруту плавання	13
2.2. Попередній розрахунок довжини переходу	15
ГЛАВА 3. Штурманська довідка по порту відходу	15
ГЛАВА 4. Штурманська довідка на перехід	18
4.1. Гідрометеорологічні особливості переходу	18
4.2. Навігаційно-гідрографічні умови	19
4.3. Вибір шляху на морських і прибережних ділянках	20
4.4. Підйом карт	23
ГЛАВА 5. Штурманська довідка по порту приходу	27
ГЛАВА 6. Навігаційні розрахунки за обраним маршрутом для забезпечення безпеки плавання	30
6.1. Обґрунтування необхідності плавання по ДВК	30
6.2. Розрахунок просідання судна на мілководді	31
6.3. Розрахунок висоти приливів побудова графіків припливів	32
6.4. Контроль запасу води під кілем і вибір безпечної швидкості на мілководді	33
6.5. Оцінка точності обсервацій і вибір способу визначення місця судна	36
Висновок	40
Список використаної літератури	41

ВСТУП

Безаварійне плавання судна і успішне вирішення ним усіх поставлених завдань багато в чому залежить від якості підготовки до переходу.

Незалежно від цілей переходу штурманом завжди повинні бути опрацьовані в належному ступені навігаційні завдання, що забезпечують необхідну точність плавання та безпеку судна.

Про важливість попередньої підготовки до виходу в море йдеться і в міжнародних документах, зміст яких пов'язаний з організацією забезпечення безпеки мореплавання.

У резолюції Міжнародної морської організації А.893 (21) говориться, що планування рейсу так само, як і контроль за місцем судна в морі, є основою безпеки мореплавання і запобігання аварій.

Навігаційна безпека плавання судна - це безпека судна від посадки на міліну (навігаційна перешкода), дотримання правил і режиму плавання, встановленого в районі плавання, а також виконання вимог міжнародних Конвенцій і Кодексів з безпеки плавання таких як ПДНВ-78/95 (STCW-78/95 - Standart of Training , Certification and Watchkeeping for Seafarers); МППЗС-72 (COLREG-72 Convention on the International regulations for preventing Collisions at Sea), СОЛАС (SOLAS International Convention for the Safeti of Life at Sea).

Головна мета підготовки судна до переходу полягає у створенні та виборі умов, що забезпечують не тільки якісне виконання поставлених судну завдань, а й максимальну ймовірність безпечного плавання. Ця мета досягається проведенням перед виходом в море комплексних організаційних, технічних і розрахункових робіт, спрямованих на вивчення і прогнозування умов плавання, на розробку оптимального (за критеріями безпеки плавання і ефективності виконання завдань) маршруту руху і на розрахунок очікуваної точності плавання на всіх ділянках маршруту руху .

До складу цього комплексу входять наступні заходи, безпосередньо спрямовані на підготовку до плавання без навігаційних аварійних випадків (подій) :

- оцінка стану судна, його остійності і складу навігаційного обладнання, експлуатаційних обмежень, допустимої осадки за маршрутом руху і в районах маневрування, а також оцінка маневрених характеристик судна;
- укомплектування встановленого суднового набору навігаційних морських карт, керівництв і посібників;
- підбір навігаційних карт і посібників на маршрут руху і їх коректура;

- регламентна перевірка навігаційних комплексів і вивірка морських засобів навігації, визначення їх поправок, поповнення запасних інструментів і приладів;
- отримання і аналіз гідрометеорологічного і льодового прогнозів;
- нанесення на шляхові карти районів, небезпечних для плавання в мінному відношенні, полігонів і закритих для плавання районів і т.д .;
- вивчення умов і режиму плавання в районах за маршрутом руху судна;
- складання графічного плану переходу, попередньої навігаційної прокладки, виробництво попередніх розрахунків за маршрутом руху і розробка довідкових матеріалів на похід;
- опрацювання маршруту плавання вахтовими помічниками;
- оцінка очікуваної і необхідної точності плавання і розрахунок допустимих параметрів навігаційної безпеки;
- підготовка комплексу програм автоматизованої обробки навігаційної інформації, введення шляхових точок, координат орієнтирів та іншої навігаційної інформації в ECDIS, РНС та GPS;
- визначення (контроль) маневрених характеристик судна.

Особливо важливо перед виходом в море вивчити умови майбутнього плавання, з тим, щоб передбачити всі необхідні запобіжні заходи та обґрунтовано вибрати засоби і методи вирішення навігаційних завдань на кожному етапі (ділянці) маршруту плавання.

Вивчення умов і режиму майбутнього плавання має на меті проаналізувати навігаційно-гідрографічні, гідрометеорологічні, астрономічні і міжнародно-правові умови в районах майбутнього руху і використовувати ці дані для вибору і розробки маршруту руху в максимальному ступені, що забезпечує виконання поставлених судну завдань з мінімальним ризиком навігаційного аварійної ситуації .

Відомості про судно

Назва судна - HOLSATIA

Container Ship

Позивний сигнал судна - VRBN8

Порт приписки - United Kingdom

Довжина найбільша - 260 м

Ширина найбільша - 32.25 м

Осадка у його вантажу, порожньому - 12.3 м 8.4 м

Водотоннажність е в повному вантажу, порожньому - 65425.6 т, 16451.8 т

Дедвейт - 48973 т

Реєстрова місткість: валова і чиста - 39941.0 т, 24458.0 т

Висота ока на містку в вантажу, в баласті - 45.5 м, 49.4 м ,

Тип головного двигуна - Hyundai / V&W 8 K90MC-C

Потужність головного двигуна (N) - 49,680 ВНР / 36515kW

Запас палива і масел - 6230.2 m³, 257 т

Добова витрата палива і масла на ходу і на стоянці - 40 т / 0.8 т ; 0 т / 0.2т

Експлуатаційна швидкість в вантажу, в баласті – 13 вуз, 16 вуз

PILOT CARD & MPEX

DATE: **21.02** ARR / DEP: **Arrival**

SHIP'S PARTICULARS PORT NAME: **Vung Tau**

NAME: **HOLSATIA** CALL SIGN: **VRBN8** Year Built: **2003**

Present Displacement: **65425** TONS Deadweight: **48973** TONS

Length OA: **260** meters Breadth: **32,25** meters Ballast bow: **YES**

Visual Draught	12,27	Meters	Draught	12,22	Meters	Draught	12,3	Meters
Fwd	38,71	Feets	Aft	39,04	Feets	Amidship	38,88	Feets

Port Anchor: **12** shackles Starboard Anchor: **12** shackles 1 shackle = 27.4 m / 15 fallows

Side profile dimensions: 67,70 m (bow), 192,30 m (main body), 32,25 m (breadth), 244,80 m (parallel length).
Stern view dimensions: Air draught **51,14** m (148 ft 0 in), 57 m (width).

ENGINE
Hyundai/B&W 8K90MC-C MCR: **36515** KW

	RPM	SPEED KNOTS
FULL AHEAD	70	16,60
HALF AHEAD	60	14,10
SLOW AHEAD	45	10,60
D. SLOW AHEAD	35	8,20
MINIMUM AHEAD	30	6,50
D.S. ASTERN	35	8,20
SLOW ASTERN	45	10,60
HALF ASTERN	60	14,10
FULL ASTERN	70	16,60

ASTERN POWER: **100** % OF AHEAD POWER
CRITICAL RPM: **72-78** rpm
MAX NUMBER OF CONSECUTIVE STARTS: **12**
TIME OF FULL AHEAD TO FULL ASTERN: **608** SEC
TIME LIMIT ASTERN: **30** SEC

FREEBOARD: **7,450** MTRS

STEERING
RUDDERS: **1** TYPE: **SEMI BALANCED** MAX RUDDER ANGLE: **35°-P/S**
TIME OF HARD-OVER TO HARD-OVER: **13** SECONDS
PROPELLERS: **1** DIRECTION OF TURN: **RIGHT HAND** CONTROLLABLE PITCH: **NO**
THRUSTER: **N/A** THRUSTER POWER = **1600 / 2145** kW/SHIP

EQUIPMENTS CHECKED AND READY FOR USE (tick)

ANCHORS: CLEARED AWAY:
WHISTLE: FLAGS:
SPEED LOG: TYPE: **EM LOG**
X-BAND RADAR: ARPA: **YES** S-BAND RADAR: ARPA: **YES**
ELECTRONIC POSITION-FINDING: TYPE: **GPS** ECDIS: **NA** RUDDER/RP/RPT INDICATORS:
ECHO SOUNDER: GYROMXT.: GYROMXT. ERROR: **0.2**
STEERING GEAR: NUMBER OF MOTORS IN USE: **2** ENGINE TELEGRAPH:
VHF: MOORING WINCHES AND LINES:

EQUIPMENT OPERATIONAL DEFECTS

Windage area: _____ sq.m. Wind Force in tons: _____ Master's signature: _____

PILOT / MASTER EXCHANGE:
PILOT BOARDING INSTRUCTIONS
Date/Arrival time at pilot boarding station: _____ Position pilot will board: _____
Embarkation side(P/S): _____ Approach course & Speed: _____ Requested Boarding Arrangement: _____
Pilot's Name: _____

BERTH AND TUG DETAILS
Intended berth and prospects: _____ Side alongside(P/S): _____ Tug Rendezvous pos.: _____
Number of Tugs: _____ Tug Arrangement: _____ Total bollard pull: _____ Crew Standby time: _____

LOCAL WEATHER AND SEA CONDITIONS
Tidal information: _____ Expected Currents: _____ Wind direction & force: _____
Minimum UKC: _____ m Inbound / Outbound traffic: _____

The current version of this document can be found in the Company's electronic Management System. Whenever this document is revised, it is the responsibility of the user to ensure that the office being used is valid.

ГЛАВА 1. КОМПЛЕКТУВАННЯ КАРТ, КЕРІВНИЦТВ І ПОСІБНИКІВ НА ПЕРЕХІД, ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ НАВІГАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ З БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВСТВА, КОРЕКТУРА ПО НІЙ КАРТ І ПОСІБНИКІВ

1.1. Підбір навігаційних карт, керівництв і посібників

Збір інформації та оцінка на її основі майбутнього плавання є найбільш важливою частиною планування переходу, оскільки на цьому етапі повинна бути зібрана вся, що відноситься до рейсу, інформація і закладена надійна основа для планування. Принципи планування сформульовані в документі Міжнародної Морської Організації (ММО) в Резолюції А.893 (21) "Керівництво по плануванні рейсу» [21].

На судні повинно виконуватися документоване планування майбутнього переходу. Ця процедура є складовою частиною загальної організації вахти на судні і виконується на принципах «від причалу до причалу». Плановий характер переходу повинен дозволити передбачити всі можливі небезпеки і ризики в процесі переходу як з лоцманом, так і без нього, як в прибережному, так і в океанському плаванні. При складанні плану переходу повинні враховуватися як фактори, пов'язані з судном, так і всі зовнішні фактори, які можна врахувати заздалегідь.

Для більшості суден процес планування рейсу починається завчасно і в його основі може лежати розклад роботи судна на лінії, інформація оператора судна або агента і т.п. Інформація про час майбутнього переходу, необхідності замовлення бункера і суднових запасів, обмеження комерційних можливостей судна в наступному порту (або портах) повинен бути забезпечений попередньою оцінкою переходу.

Зібрана інформація дозволить дати комплексну оцінку майбутнього переходу, оцінити можливі ризики та шляхи їх зниження. В результаті повинні бути виявлені області підвищеної потенційної небезпеки, проходження яких слід уникати, і райони, плавання в яких уникнути не можна, але воно буде пов'язане з підвищеним ступенем небезпеки.

Результати підбору карт і посібників наводимо в табличному вигляді (табл. 1.1, 1.2)

Таблиця 1.1 - Список адміралтейських карт на перехід

Chart №	Title of Chart or Plan	Natural Scale 1:	Date of publication	New Edition
Генеральні карти світу				
4005	A Planning Chart for the Indian Ocean	20 000 000	Dec 1975	07.07.1995
4071	Indian Ocean Northern Part	10 000 000	Dec 1973	09.10.2003
Шляхові карти				
1470	Veraval to Okha	300 000	Apr 1973	24.04.2003
1474	Savai Bet to Veraval	300 000	Aug 1994	05.05.1995
1487	Approaches to Mumbai (Bombay)	300 000	Dec 1973	09.10.2003
1508	Vengurla to Murud-Janjira	300 000	June 1996	10.04.2003
1509	Coondapoor to Vengurla	300 000	Jan 1999	05.02.1988
1564	Sacrifice Rock to Coondapoor	300 000	Mar 1996	25.05.1990
1565	Alleppey to Sacrifice Rock	300 000	Dec 1973	09.10.2003
2738	Lakshadweep Sea Northern Part	750 000	June 1996	10.04.2003
Карти більшого масштабу. Карти похода (плани)				
40	Karachi Harbour	12 000	Aug 1963	13.04.2006
58	Pakistan, Approaches to Karachi	75 000	Jan 1993	02.03.2006
65	Approaches to Kochi (Cochin)	25 000	Nov 1989	22.04.2004

Таблиця 1.2 - Адміралтейські публікації на перехід

NP №	TITLE
Admiralty Tide Tables (ATT) (NP's 201-204)	
203	Volume 3, Indian Ocean and South China Sea (including Tidal Stream Tables)
Sailing Directions (Pilots)	
38	West Coast of India Pilot
Admiralty List of Lights and Fog Signals	
77	Volume D
78	Volume E
Admiralty List of Radio Signals (ALRS) (NP's 281-286)	
281(1)	Volume 1 (1) Maritime Radio Stations : Europe, Africa and Asia (excluding the Far East)
282	Volume 2 – Radio Navigation Aids, Electronic Position Fixing System and Radio Time Signals
283(1)	Volume 3 (1) – Maritime Safety Information Services: Europe, Africa and Asia (excluding the Far East)
284	Volume 4 – Lists of Meteorological Observation Stations
285	Volume 5 – Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)
286 (4)	Volume 6 (4) – Pilot Services, Vessel Traffic Services and Port Operations: Mediterranean Sea and Africa (including Persian Gulf)
Astronomical Publications	
314	The Nautical Almanac
323	Star Finder and Identifier
Miscellaneous Publication	
100	The Mariners Handbook
131	Catalogue of Admiralty Charts and Publication (Edition 2010)
133 A	Chart Correction Log and Folio Index
136	Ocean Passages for the World
713	Folio Cover for charts
5011	Symbols and Abbreviations used on Admiralty Charts

1.2. Зберігання і коректура карт і книг

Комплектування

Для забезпечення безпеки плавання на кожному судні повинні постійно бути в наявності необхідні карти і керівництва для плавання, обов'язковий перелік яких для судна визначається службою мореплавання судновласника з урахуванням типу судна, плану перевезень, закріплення судна на тій чи іншій судноплавній лінії, а також можливих варіантів зміни районів плавання. Капітан має право доповнити цей запас на свій розсуд.

На судні повинні бути присутніми наступні посібники та керівництва для плавання: лоції, вогні і знаки, правила плавання, каталоги карт і книг, астрономічні таблиці і посібники, гідрометеорологічні таблиці і посібники, гідрометеорологічні карти, атласи і таблиці.

Зберігання та облік карт і посібників

Стандартного порядку розташування карт і посібників плавання при їх зберіганні на судні встановити не можна, і воно зазвичай здійснюється для кожного судна (або серії судів) окремо.

Користування картами і посібниками дозволяється тільки особам, які мають безпосереднє відношення до цих документів, без винесення зі спеціально відведених службових приміщень.

Кarti суднової колекції повинні зберігатися в ящиках штурманського столу, або на спеціально пристосованих стелажах, або в пеналах; керівництва для плавання - в шафах або на спеціальних полицях.

Коректура навігаційних карт і посібників британського адміралтейства

Основним джерелом коректурного матеріалу для коректури карт і посібників, що видаються Британським Адміралтейством, є :

Admiralty Notices to Mariners (ANM) (Weekly Edition) - щотижневі випуски повідомлень мореплавцям.

Іншими джерелами є:

- Annual Summary Of Admiralty Notices To Mariners (щорічний звіт адміралтейських повідомлень мореплавцям діючих станом на 1 січня (поточного року.) Видається 1 раз на рік;

- Cumulative List Of Admiralty Notices To Mariners (номерник повідомлень мореплавцям) видається 2 рази на рік.

Порядок коректури навігаційних карт

1) З отриманням чергового (-их) щотижневого (-их) випуску (-ів) NTM, номери повідомлень заносять в Chart Correction Log (Журнал обліку коректури), в рядки, які відповідають номерам карт, які підлягають коректурі. Для полегшення цієї процедури до кожного випуску NTM додається Chart Correction LIST - в ньому перераховані всі карти суднової колекції, які необхідно відкоригувати з даного повідомлення .

2) Потім приступають до коректури карт, використовуючи повідомлення мореплавцям (ANM) і трейсінги (кальки), що додаються до ANM. По закінченню коректури кожної карти, номери повідомлень, за якими карта була відкоригована, записуються в лівому нижньому кутку карти. Ці ж номери повідомлень, записані раніше в Журналі обліку коректури (Chart Correction Log) проти номера даної карти, викреслюються тонкою лінією олівця так, щоб можна було прочитати викреслений номер. В першу чергу коригуються карти на майбутній перехід (переходи), потім коригується повністю вся колекція.

Відповідно до вимог [18] : "всі судна повинні мати на борту наведені на рівень сучасності карти, лоції, переліки вогнів і знаків, Сповідання Мореплавцям, таблиці припливів і будь-які інші навігаційні публікації, необхідні для планованого плавання".

3) Після закінчення коректури карт по кожному з випусків NTM заповнюється Сертифікат на коректуру (Weekly Chart Correction Certificate), що підписується навігаційним помічником і Капітаном, копія якого направляється в Компанію з кварталним звітом про облік карт (форма D26).

Порядок коректури адміралтейських описів радіосигналів ALRS (Admiralty List Of Radio Signals)

Коректурний матеріал друкується в Секції 6 ANM. Нові та значні опису/зміни вклеюються, короткі коректури виконуються від руки червоною пастою (чорнилом).

Порядок коректури лоцій (Sailing Directions)

Коректурним матеріалом для коректури лоцій служать Додатки (Supplements) і щотижневий випуск адміралтейських повідомлень мореплавцям (ANM). Оскільки лоції перевидаються через кілька років, то Доповнення до них видаються приблизно через 1,5-2 роки і мають порядкові номери. Кожен наступний номер Доповнення включає в себе весь коректурний матеріал попередніх номерів і скасовує попередні Додатки. Таким чином, до лоції додається тільки одне Доповнення.

На титульному аркуші Додатка справа великим жирним шрифтом надруковані номер лоції і буква S, що показують, що це Доповнення до навігаційного видання № ..

Нижче також великим жирним шрифтом надруковано: SUPPLEMENT № ____ to PILOT - Доповнення № ____ року до Лоції (назва лоції).

У дужках вказані порядковий номер і рік видання лоції, до якої випущено це Доповнення (Edition). Далі йде дата, на яку це Доповнення відкориговано.

Подальша коректура проводиться за матеріалами Повідомлень мореплавцям (ANM), що знаходиться в 4-й Секції NTM - (Correction to Sailing Directions). Цей матеріал слід вилучити з ANM і зберігати в окремому файлі (папці) названому «CORRECTIONS TO SAILING DIRECTIONS», розділеному девайдерами (роздільниками) відповідно з адміралтейськими номерами лоцій. В останньому випуску NTM кожного місяця в секції 4 вміщено перелік діючих повідомлень, що відносяться до коректури лоцій. Цей перелік слід вилучити з NTM і помістити в титульному листі в папку «CORRECTIONS TO SAILING DIRECTIONS».

Порядок коректури адміралтейських описів вогнів і туманних сигналів (Admiralty List Of Lights And Fog Signals)

Коректурний матеріал друкується в Секції 5 ANM. Нові та значні описи/зміни вклеюються, короткі коректури виробляються від руки червоною пастою (чорнилом).

Порядок коректури таблиць припливів (Tide Table Corrections)

Коректурний матеріал міститься в повідомленні №1, опублікованому у виданні Annual Summary Of Admiralty Notices To Mariners - (щорічний звіт адміралтейських повідомлень мореплавцям, що діють станом на 1 січня поточного року), який видавався 1 раз в рік.

Порядок коректури каталогу адміралтейських карт і книг (Catalogue Of Admiralty Charts And Publications)

Коректура Каталогу Адміралтейських карт і книг проводиться за матеріалами, опублікованими в Секції II ANM, а саме:

- викреслюються вилучені карти і посібники,
- наносяться рамки і вписуються дати видання нових карт і посібників.

Порядок коректури опису судновий колекції навігаційних карт і посібнику (Chart Index)

Посилки з коректурним матеріалом, новими картами і посібниками, що направляються на судна фірмою Kelvin Hughes містять опис у вигляді постачальної накладної (Dispatch Note). У цих накладних проти найменування кожного посібника або

карти вказано номер Фоліо, в який внесено дане видання, і порядковий номер цього видання всередині зазначеного Фоліо.

Використовуючи цю інформацію, слід внести зміни і доповнення в Chart Index .
Рожева копія Delivery Note, завірена судновою печаткою та підписом особи, яка отримала посилку відправляється в Компанію разом з місячної поштою.

ГЛАВА 2. ВИБІР МАРШРУТУ ПЛАВАННЯ ТА ПОПЕРЕДНІЙ РОЗРАХУНОК ДОВЖИНИ ПЕРЕХОДУ

2.1. Вибір маршруту плавання.

Передбачуваний маршрут переходу з порту Кочі до порту Карачі починається з виходу з порту Кочі, який здійснюється за допомогою лоцмана. Після виходу з порту прямуємо до латерального буя лоцманської станції і лягаємо на курс 328. Наступним етапом є плавання вздовж берегів півострова Індостан. При підході до порту Карачі приймаємо лоцмана і заходимо в порт по створах і латеральних буюх, враховуючи постійні течії та щільний трафік. Захід в порт здійснюється за допомогою лоцмана.

В цілому, вибір даного шляху був заснований на опрацюванні матеріалів з лоцій [3], [4], [5] з урахуванням експлуатаційних характеристик судна, а також економічності та безпеки даного переходу.

Також стежимо за метеорологічними зведеннями, щоб завчасно передбачити можливі зміни метеорологічної обстановки.

НАВТЕКС (NAVTEX - "Navigational Telex") міжнародна автоматизована система оповіщення. У судноплавній навігації служить для прийому навігаційної і метеорологічної інформації безпеки (англ. Maritime Safety Information) і служить компонентом Глобальної морської системи зв'язку про лихо і для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ) Міжнародної морської організації відповідно до конвенції СОЛАС-74/88. Інформація поширюється в текстовому форматі в СХ-діапазоні на частоті 518 кГц (англійською мовою), в інших країнах (крім США), окрім цієї частоти може використовуватися частота 490 кГц для передачі повідомлень на національних мовах. В районі Суецького каналу через складні метеоумови (близькість пустель Єгипту і Аравійського півострова, які формують пилові завіси, складні для подолання на частоті 518 кГц) використовується дублююча частота 4209,5 кГц

Таблиця 2.1.1 - Райони NAVAREA, станції NAVTEX на переході

№	Ділянка переходу	Район NAVAREA	Станції NAVTEX	Координатор NAVAREA
1	India	VIII	Karachi [P]	India
			Mumbai [G]	

Рисунок 2.1 - Станції НАВТЕКС в районі.

2.2 Попередній розрахунок довжини переходу

Відстань між портами призначення вибирається з публікації [14], а так само знімається з генеральних карт. Тривалість шляху становить 1049 м.м. По відстані між портами відходу і призначення і прийнятої швидкості судна розраховується тривалість переходу. При виконанні курсового проекту на судні в період практики приймається рейсова швидкість судна 16 вузлів. Цілий перехід триває 2 днів і 17 годин .

ГЛАВА 3. ШТУРМАНСЬКА ДОВІДКА ПО ПОРТУ ВІДХОДУ

Користуючись публікацією [8] вибираємо необхідну навігаційну інформацію по порту відходу Kochi

Порт Kochi.

Широта: 09° 58' N Довгота: 076° 14' E

Часовий пояс GMT +5:30

Портова влада: Cochin Port Trust

Willingdon Island Cochin 682009 India

Phone: 91 484 266 6871 e-mail: mail@cochinport.com

Вантажна марка: Літня

Кордон порту: Морський кордон порту знаходиться в 8.5 милях від берега і повністю видно на карті ВА1565. Територія порту включає гавань з її заплавою, невеликими річками і з'єднаними з ними каналами, їх берегами на материках або островах, які лежать в межах 46 метрів від вказівника високої води при сизигії.

Інформація перед приходом: Судно подає нотс про готовність за 48 годин до прибуття. Судно повинне зв'язатися з Cochin Port Control за 30 хвилин до прибуття на осьовий буй. Судно має чекати на вказівки щодо швартування.

УКХ Зв'язок: Cochin Port Control, Cochin Pilot ch 14,16

Навігація. Підхід до порту прямо з боку моря через поглиблений підхідний канал та вхід між Fort Cochin та Vurip (2.5 кабельтова на північ)

Лоцманське проведення. Обов'язкова всім торгових судів перевищують 100 р.т. і рекомендується для малих суден. Державний лоцман сідає в 9 кабельтових NNE від осьового буя з катера з червоним корпусом, білою надбудовою та червоною трубою. Лоцман зазвичай доступний з 0600 до 2200 за місцевим часом.

Якірні стоянки. Якірна стоянка поза портом в хорошу погоду знаходиться в 4.5 милях від берега на пеленгу 077 Cochin Lighthouse. Глибина 13м, бруд, хороша сила, що тримає, як зазначено на карті.

Щільність води: 1025

Вітри: Південно-західні.

Засоби навігації. Сигнальна вежа 20 метрів у висоту, пофарбована в білий, стоїть на південь від входу в гавань в 2.5 милях від Cochin Lighthouse. Вона має флагшток висотою 37 метрів.

Документи необхідні для портової влади:

1. Stowage Plan
 2. Bills of Lading
 3. Manifest
 4. Crew List
 5. Stores List
 6. Certificate of Registry
 7. Safety Construction Certificate
 8. Safety Equipment Certificate
 9. Safety Radio Telegraphy Certificate
 10. International Oil Pollution Prevention Certificate
 11. Load Line Certificate
 12. Machinery Certificate
 13. Hull Certificate
 14. Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)
 15. Vaccination Certificates
 16. Last Port Clearance
 17. International Tonnage Certificate
 18. Oil Record Book
 19. Classification Certificate
 20. Seaman Books
 21. Passports
- Special forms for completion are:
22. General Declaration
 23. Cargo Declaration
 24. Dangerous Goods Declaration
 25. Sailing Declaration

На малюнку 3.1 представлений план порту відходу.

Рисунок 3.1 - План порту відходу

ГЛАВА 4. ШТУРМАНСЬКА ДОВІДКА НА ПЕРЕХІД

4.1. Гідрометеорологічні особливості переходу

При вивченні та аналізі гідрометеорологічних умов на період майбутнього плавання було використано такі джерела кліматичної інформації, як: Sailing Directions , Ocean Passage for the World , The Mariner 's Handbook .

Таблиця 4.1 - Гідрометеорологічні умови на переході

Параметри і явища		Од. Змін.	Порт відходу Kochi	Порт приходу Karachi
Повторюваність вітру,%	N	%	34	6
	NE		14	4
	E		24	2
	SE		13	0
	S		3	43
Повторюваність вітру,%	SW		3	6
	W		-	17
	NW		0	12
	штиль		0	0
Середня швидкість вітру			м / с	6
Число штормових днів в місяць			0	0
Хвилювання		бали	4	2
Повторюваність хвилювання		%	45	40
Максимальна висота хвилі		м	4	3
Середня висота хвилі		м	1	1
Середня температура повітря				
	вдень	° C	31	33
	вночі		22	24
Температура води середня		° C	28	29
Видимість		мили	9	12
Макс. кількість опадів за добу		мм	98	109
Число днів з туманом			3	1
Середня хмарність		бали	4	3

4.2 Навігаційно-гідрографічні умови

Вивчення навігаційно-гідрографічних умов планованого переходу я виконував по ділянках, при цьому використовуючи карти, лоції [3], [4], [5] відповідно до рекомендацій РШСУ-98 [1].

Ефективним засобом пасивного управління суднопотоками є система поділу руху (СРР) - поділ зустрічних потоків судів за допомогою встановлення зон і / або ліній поділу і смуг руху.

Єдиним міжнародним органом, відповідальним за встановлення СРР, є ІМО. Однак уряди прибережних госуда рств впр аве самостійно вводити СРР в водах, що знаходяться під їх юрисдикцією, інформуючи про це ІМО і завчасно сповіщаючи всіх через систему «Повідомлень мореплавцям».

Плавання по СРР, схваленим ІМО, регламентується правилом 10 МППСС-72.

У таблиці 4.3 перераховані засоби навігаційного обладнання, які слід використовувати в прибережному плаванні в точках, які описані в плані попередньої прокладки. Дальність видимості ЗНО виправлена на висоту містка, використовуючи навігаційну формулу дальності видимості при відомій висоті очей спостерігача і висоті об'єкта.

Таблиця 4. 2 - ЗНО, використовувані на переході

№ п/п	Найменування	Координати		Дальність милі, e =22,9 м	Характеристика
		Широта	Довгота		
1	Radar transponder beacon (K)	09° 59.8990' N 076° 13.2911' E	-	-	Radar wave length: 0.03- X,0.10-S
2	Leading light. Front light	24° 47.2530' N 066° 59.5828' E	22		ISO (1) 2s
2	Khobar	23° 59.5416' N 067° 26.9233' E	23,3		Q (1)
3	Leading light. Rear light	24° 47.6010' N 066° 59.9017' E	24		OC (1) 7s
4	Signal station	24° 47.6383' N	28		FL (1) 7.5s

	Tower	066° 58.6596' E		
--	-------	-----------------	--	--

4.3 Вибір шляху на морських і прибережних ділянках

Вибраний шлях повинен задовольняти правовим обмеженням, забезпечувати навігаційну безпеку і запобігати загрози зіткнення з судами. Зменшення загрози зіткнення суден досягається вивченням району плавання, його протяжності, віддаленості від берегів, і глибини, наявності характерних глибин; звернути увагу на переважаючі вітри, зони проходження циклонів, розташування зон найбільш сильного впливу, районів можливого обмерзання, туманів, течій, а також надійність забезпечення безпеки плавання, систему передачі прогнозів, попереджень, організації проведення суден за рекомендаціями прогностичних служб.

При виборі шляху враховують суднопотоки в районі, загальне положення СРР в районі плавання. Особливої уваги потребує вибір шляху в обмежених водах і при підході до берегів з моря.

При вивченні районів з обмеженими умовами плавання і підходів до порту додатково звернути увагу на наявність банок, мілин і їх близькість до фарватерах і рекомендованим курсам, на подробиця проміру. Особливу увагу при вивченні районів зі обмежених умовами плавання і підходів до портів приділяють місцевим правилам, розташуванню небезпечних, заборонених і обмежених для плавання районів, порядку проходження територіальних вод, систем регулювання руху, яка застосовується в портах в портах сигналізації, порядку виклику лоцманів і офіційної влади і ін.

Дані про елементи обстановки, що мають важливе значення для майбутнього переходу, звіряють за допомогою і в разі їх розбіжності, перевагу віддають відомостями, вміщеним на картах останнього року видання і самого великого масштабу. У сумнівних випадках необхідну інформацію запитують по радіо у служби мореплавства судноплавства.

Беручи до уваги технічні дані судна, його обладнання, всі зовнішні обставини, встановлюють межі безпеки плавання в районі (краще по окремих його ділянках), який вивчається. Для полегшення вирішення такого завдання рекомендується скласти графічний план переходу судна.

На підставі вищесказаного вибирають найвигідніший шлях судна з обов'язковим дотриманням основних факторів. При встановленні шляху морського судна необхідно врахувати три основні чинники: уникнути посадки на мілину, зіткнення з іншими судами, економічність рейсу.

Уникнення посадки на мілину.

Вибираючи шлях судна, у всіх випадках треба передбачати наявність смуги безпеки, що дозволяє судну уникнути посадки на міліну. Імовірність посадки на міліну досить висока в умовах прибережного плавання і практично зводиться до нуля в відкритих водах.

Уникнення зіткнення з іншими судами.

Така небезпека виникає при плаванні судна в районах активного судноплавства. Зіткнення між судами головним чином залежить від наступних факторів: розмірів судна, їх числа (чим більше інтенсивність руху, ніж відносно менше акваторія, в межах якої дана кількість судів здатне маневрувати), і, нарешті, швидкість судна (чим більше швидкість, тим більше буде зіткнень в межах даного інтервалу часу). Щоб уникнути зіткнень, необхідно користуватися встановленими шляхами руху суден в море.

Економічність рейсу.

Експлуатаційні витрати за рейс пропорційні його тривалості. Тому економічно вигідний такий шлях судна, який веде до завершення заданого плавання в найкоротші терміни при дотриманні оптимальних умов безпеки для людей, вантажу і самого судна.

В даному питанні керувалися наступними публікаціями [11], [14]

Вибір трансокеанського шляху .

Найвигідніший шлях судна з однієї точки на земній поверхні в іншу збігається з найкоротшим відстанню між цими точками, тобто з дугою великого кола. Складність полягає в тому, що на застосовуваних для цілей судноводіння меркаторських картах ортодромія у вигляді прямої лінії не зображується. На них для прокладки зручніше використовувати локсодромії.

При переході з порту Kochi в Karachi відсутні ділянки на котрих було б необхідно слідувати по ДБК. Тому приклад розрахунків плавання по ДБК представлено на переході між пунктами New York і Gijon .

$$D = S - D = 3147 - 3051.95 = 95,05 \text{ М.М.}$$

де: S - довжина локсодромії;

D - довжина ортодромії.

Проаналізувавши результати, приходимо до висновку, що найкоротшим шляхом буде проходження по ортодромії. Дані розрахунки викладені в главі 6.

Результати виконання попередньої прокладки і відповідні вимірювання запишемо в табл. 4.3.

Таблиця 4.3 - Результати попередньої прокладки

WP №	ПУ, °	S, милі	V, уз	Продовж плавання, D/Н/М	Дата Час	Широта --° --'	Довгота ---°--'	ПП, °	Дк, милі	Назва орієнтира
0		--		--	14.06 00:00	09 58.4 N	076 15.5 E	354	0.9	Radar transponder beacon (К)
1	267	1.30	16	00 Н 04 М	14.06 00:04	09 58.2 N	076 14.2 E	63	4.2	Radar transponder beacon (К)
2	328	6.84.	16	00 Н 30 М	14.06 00:30	09 57.8 N	076 07.3 E	184	5,6	Khobar
3	337	973.53	16	2 D 13 Н 21 М	16.06 13:21	23 47.4 N	067 16.6 E	40	0,8	Leading light. Mindine
4	039	56.63.	16	2 D 16 Н 53 М	16.06 16:53	24 39.6 N	066 52.7 E	75	0,9	Leading light. Front light
5	334	9.53	16	2 D 17 Н 29 М	16.06 17:29	24 46.9 N	066 59.3 E	168	0,7	Leading light. Rear light
6	----	1.58.		2 D 17 Н 35 М	16.06 17:35	24 48.4 N	066 58.5 E	234	0,2	Signal station Tower

За даними таблиці 4.3 на малюнку 4.2 представлений графічний план переходу .

Рис 4.2 - Графічний план переходу

Глава 5. Штурманська довідка по порту приходу

Користуючись публікацією [8] - Guide to Port Entry вибираємо необхідну навігаційну інформацію по порту відходу Karachi

Порт Karachi.

Широта: 24° 49' N Довгота: 066° 59' E

Часовий пояс GMT +5

Портова влада: Karacho Port Trust

KPT Head Office Building, Eduljee Dinshaw Road, Karachi 74000 Pakistan

Phone: 92 21 921 4530 e-mail: dc@kpt.gov.pk

Вантажна марка: Тропічна з 01.09 по 31.05, Літня з 01.06 по 31.08

Підхід до порту здійснюється штучним каналом 6,2 м.м у довжину промаркованого згідно IALA Area A. Глибина каналу 13,5м.

Вхід до порту знаходиться між двома брекватерами по створах 40.

Лоцманська проводка обов'язкова для суден більше 200 GT лоцманська станція знаходиться SW за 3 милі від Manora Breakwater Lighthouse. Судна, що очікують лоцмана, повинні розвернутися носом до вітру. Повинна нести радіо вахта на каналі 12 УКХ за 30 хвилин до розрахункового часу прибуття.

Порт захищений від впливу хвиль.

Якірні стоянки: з вересня по травень суду можуть ставати на якір мористіше портової гавані. Постановка на якір за глибин менше 9 метрів небажана. Постановка на якір заборонена близько 5 миль на південний захід від брекватера Манора.

Припливні явища: Перепад 2м.

Щільність води: 1.025

Буксири: 5 буксирів. Судна використовують буксири як і повинні заходити з допомогою лоцмана.

Документи необхідні для відправлення до прибуття в порт:

1. Freight Manifest - 2
2. Bills of Lading - 2

- 3.Stowage Plan - 3
- 4.Passenger Manifest - 2
- 5.Cargo Manifest - 3
- 6.Hatch List - 3
- 7.Exception List - 1
- 8.Passenger List - 8
- 9.Cargo Manifest - 2
- 10.Last Port Clearance Certificate
- 11.Passenger List, disembarking and transit - 6

Рисунок 5.1 - План порту приходу

Глава 6. Навігаційні розрахунки заданого маршруту для забезпечення безпеки плавання

6.1. Обґрунтування необхідності плавання по ДБК

1) Вихід з порту New York (USA) ($39^\circ 48' \text{N } 073^\circ 10' \text{W}$)

2) Підхід до порту Gijon (Spain), ($43^\circ 31' \text{N } 003^\circ 31' \text{W}$)

Розрахунки виконуємо згідно методичних вказівок щодо виконання курсової роботи :

Розраховуємо різницю широт

$$PШ = \varphi_2 - \varphi_1 = 43,5^\circ - 39,8^\circ = 3,7^\circ = 222 \text{ морських миль.}$$

Розраховуємо різницю довгот

$$PД = \lambda_2 - \lambda_1 = 003,51^\circ - 73,16^\circ = -69,7^\circ = 4182 \text{ екваторіальних миль.}$$

Розрахунок різниці меридіональних частин

$$PMЧ = 3437,75 \times \ln [\operatorname{tg} (45^\circ + \varphi_2 / 2) / \operatorname{tg} (45^\circ + \varphi_1 / 2)]$$

$$PMЧ = 3437,75 \times \ln [\operatorname{tg} (45^\circ + 43^\circ 31' / 2) / \operatorname{tg} (45^\circ + 39^\circ 48' / 2)] = -35,2$$

Визначаємо локсодромічний курс Кл

$$Kл = \arccos PMЧ / \sqrt{ (PД)^2 + [PMЧ]^2 } = 85^\circ$$

Довжину ортодромії обчислюють за формулою

$$D = \arccos (\sin \varphi_n \cdot \sin \varphi_2 + \cos \varphi_1 \cdot \cos \varphi_k \cdot \cos PД) = 3051.95$$

Довжина локсодромії розраховується:

$$S = PШ \sec K л = 180 \sec (288^\circ) = 3147$$

де: PШ - різниця широт початкового (φ_1) і кінцевого (φ_2) пунктів;

Kл - локсодромічний курс між пунктами плавання

Доцільність плавання по дузі великого кола визначається різницею:

$$Д = S - D = 3147 - 3051.95 = 95,05 \text{ М.М.}$$

де : S - довжина локсодромії

D- довжина ортодромії.

Так як ортодромія на 95 морських миль коротше локсодромії, то на переході між портом New York і портом Gijon необхідно слідувати по ДБК.

Для розрахунку проміжних точок розрахуємо λ_0 і K_0

$$\lambda_0 = \frac{\lambda_K + \lambda_H}{2} - \operatorname{atan} \left[\operatorname{tg} \left(\frac{\lambda_K - \lambda_H}{2} \right) \sin (\varphi_K + \varphi_H) \operatorname{cosec} (\varphi_K - \varphi_H) \right] = 39^\circ 48' \text{ E}$$

$$\operatorname{ctg} K_0 = \frac{\operatorname{tg} \varphi_H}{\sin (\lambda_H - \lambda_0)} = 42^\circ$$

За отриманими значеннями λ_0 і K_0 розрахуємо координати проміжних точок приймаючи довготи рівними : $70^\circ W$, $60^\circ W$, ..., $10^\circ W$.

Широти точок знаходимо з виразу:

$$\operatorname{tg}\varphi_i = \sin(\lambda_i - \lambda_0) \operatorname{ctg} K_0$$

$$\varphi_1 = \operatorname{arctg}(\sin(70^\circ 00' - 39^\circ 48') \operatorname{ctg} 42^\circ) = 41^\circ 50.867' N;$$

при $\lambda_1 = 70^\circ 00' W$;

$$\varphi_2 = \operatorname{arctg}(\sin(60^\circ 00' - 39^\circ 48') \operatorname{ctg} 42^\circ) = 44^\circ 38.6462' N;$$

при $\lambda_2 = 60^\circ 00' W$

Аналогічні розрахунки виконуємо для всіх проміжних колійних точок , результат представляємо в табличній формі (Таблиця 6.1) і на графічному плані переходу на мапі меркаторської проекції .

№	ПУ	S, милі	Широта	Довгота
1	064 °	-	39 ° 48 'N	073 ° 10 'W
2	069 °	210.26 м . м .	41 50.9 N	070 ° 00 ' W
3	076 °	469.71 м . м .	44 38.6 N	060 ° 00 ' W
4	082 °	433.49 м . м .	46 21.8 N	050 ° 00 ' W
5	091 °	419.06 м . м .	47 17.5 N	040 ° 00 ' W
6	098 °	405.06 м . м .	47 14.0 N	030 ° 00 ' W
7	106 °	416.05 м . м .	46 18.3 N	020 ° 00 ' W
8	108 °	424.02 м . м .	44 21.8 N	010 ° 00 ' W
9	----	170.42 м . м .	43 ° 31 'N	003 ° 31 'W

Рисунок 6.1 - Ортодромія обраного трансокеанського шляху

6.2 Природне освітлення

Незважаючи на розвиток радіонавігації, астрономічні способи визначення місця судна не втратили значення для забезпечення навігаційної безпеки мореплавання. Так само судноводію необхідно знати час сходу та заходу Сонця, і час початку сутінків. Все сказане суттєво впливає на безпеку плавання. Тому під час підготовки переходу необхідно розрахувати природне освітлення.

Розрахунки освітленості виконані двома послідовними наближеннями. Спочатку за широтою та гринвіцькими днями планованого плавання вибираємо з [12] без інтерполяції моменти місцевого часу сходу та заходу Сонця та Місяця. За довготою передбачуваного місця на полудень кожної доби ці моменти переводимо в час T_c і на кожен такий момент за попередньою прокладкою знаходимо координати місця судна. Потім для обчислених місць судна за описаною вище методикою розраховуємо за [12] моменти явищ, що характеризують освітленість.

Приклад розрахунків надано у таблиці 6.2.

Таблиця 6.2 - Елементи освітленості

<i>Дата</i>	<i>Початок навіг. сутінків</i>	<i>Сонце T_c сх.</i>	<i>Сонце A сх.</i>	<i>Сонце T_c зах.</i>	<i>Сонце A зах.</i>	<i>Кінець навіг. сутінків</i>	<i>Місяць T_c сх.</i>	<i>Місяць T_c зах.</i>	<i>Фаза Місяця %</i>	<i>Вік місяця</i>
14.06	03ч 26м	4ч 36м	060°	19ч 19м	300°	20ч 29м	12ч 48м	00ч 53м	53	9
15.06	03ч 26м	04ч 36м	060°	19ч 20м	300°	20ч 30м	13ч 55м	01ч 26м	64	10
16.06	03ч 44м	04ч 45м	062°	18ч 53м	302°	19ч 55м	14ч 47м	01ч 52м	84	11

6.3. Розрахунок просідання судна на мілководді

Плавання на мілководді є одним з найбільш складних умов, в яких судно виявляється в процесі експлуатації. Складність ситуації полягає не тільки в тому, що малий запас води під кілем являє собою реальну навігаційну небезпеку, але і в тому, що поведінка судна на мілководді істотно відрізняється від поведінки на глибокій воді.

До основних відмінних рис поведінки судна на мілководді можна віднести погіршення керованості, збільшення гальмівного шляху, додаткове просідання зі зміною посадки і падіння швидкості при тих же енергетичних витратах.

Ще більш складним управлінням судном стає при плаванні на мілководді з обмеженою акваторією (протоки, канали), де на поведінку судна впливають як берега, так і інші судна.

величина просідання:

$$Q = 2 \frac{C_B \times v^2}{100} = 2 \frac{0,72 \times 10^2}{100} = 1,4 \text{ м}$$

де Q – максимально теоретично можливе просідання корпусу судна, метри;

C_B - блок коефіцієнт (коефіцієнт загальної повноти зануреної частини корпусу судна), безрозмірний ;

v - швидкість судна, вузли;

Значення блок коеф. Наводиться в Wheel House Poster . Воно так само може бути розраховане з виразу

$$C_B = \frac{D}{\gamma \cdot L \cdot B \cdot T} = 0,72$$

де C_B - блок коефіцієнт;

D - повна водотоннажність судна, тон;

$\gamma = 1,025$ - щільність морської води, г/см³ ;

L - довжина судна між перпендикулярами, метри;

B - ширина корпусу судна, метри;

T - осадка судна по літню вантажну марку, метри.

6.4 . Розрахунок висоти припливів побудова графіків припливів .

Для районів мілководдя і портів, схильних до дії припливів, треба обчислити коливання рівня моря, напрямку і швидкості приливних течій. Час настання повних і малих вод та їх висоти для основних і додаткових пунктів визначають за таблицями припливів, результати розрахунків представляють у вигляді таблиць і графіків.

Під дією відцентрових сил, тяжіння Землі , Місяця і Сонця глибини і течії в морях і океанах періодично змінюються. Припливи і відливи - періодичні коливання водних мас під впливом Місяця і Сонця. Основним припливоутворюючим світилом є Місяць.

Приливами називають приливні коливання рівня моря - висоти поверхні моря, вільної від впливу вітрових хвиль і брижах і вимірюваної щодо умовного горизонту. Рівень моря в даний фізичний момент називають миттєвим (чинним) рівнем моря, а найвищий - максимальним рівнем моря , найнищий рівень моря, що спостерігався в даному місці називають - мінімальним. Імовірність того, що рівень моря дорівнює або перевищує задане значення, називається забезпеченістю рівня моря . Різниця між

найбільшим і найменшим значеннями рівня моря за певний інтервал часу називається величиною коливання рівня моря (Range of the tide). Регулярні коливання рівня викликаються: припливоутворюючими силами Сонця і Місяця; періодично змінюються вітрами; річним ходом опадів; випаровуванням; стоком континентальних вод і ін. Найбільш важливим для мореплавання є облік приливовідливних течій.

Елементи припливу. При явищі припливу приходить приливна хвиля піднімає рівень моря; відлив - це падіння рівня моря при проходженні приливної хвилі. Момент переходу припливу в відлив (і навпаки) називають зміною вод. Припливи, що спостерігаються в періоди повного місяця і молодика, називаються сізігійний (Spring Tides), що спостерігалися в періоди, коли Місяць і Сонце знаходяться під прямим кутом відносно Землі (перша і остання чверті Місяця), - квадратурними (Near Tides). Припливи, що мають в продовження дів два мінімуму і два максимуми, тобто з періодом приблизно в половину доби, називаються півдобовий (П) - Semi-diurnal Tides ; мають протягом доби один максимум і один мінімум - добовими (С) - Diurnal Tides .

Повна вода - це максимальний рівень у продовженні та одного періоду приливних коливань. Мала вода - це мінімальний рівень у продовженні та того ж періоду. Різниця рівнів сусідніх повної і малої вод називають величиною припливу.

Припливо-відливних течії виникають під дією припливоутворюючих сил одночасно з коливанням рівня моря. Вони також бувають півдобові, добові і змішані. За період місячних дів півдобові течії утворюють два повних цикли (два припливи і два відливи) , а добові течії один. Швидкості течій , як і коливання рівня, в сизигії більше, ніж в квадратуру. У моменти переходу течії від приливної на відливну і назад деякий проміжок часу його швидкість дорівнює нулю. Даний проміжок називається часом стоячої води.

Таблиці припливів щорічно видає адміралтейство. Вони дозволяють перелічити час настання і висоти повних і малих вод в окремих пунктах Світового океану.

Атласи припливів і течій містять основні відомості по коливаннях рівня і течій. Їх видають практично для всіх районів Світового океану, схильних до впливу припливів

Припливно-відливна інформація отримана з програми Admiralty Total Tide

Побудови графіків припливу виконані на Рисунках 6.4 і 6.5.

Таблиця 6.4 - Передбачення припливів в Кочі на 14 червня 2023 р.

Основний пункт (Standard port)	Тмв 03	hмв 09	-0.4	Тпв 10	hпв 50	0.5	Тмв 16	hмв 03	-0.1	Тпв 21	hпв 29	0.4
Сезонна поправка висоти до основного пункту			0			0			0			0
Висота повних та малих вод в основному пункті без сезонної поправки			-0.4			0.5			-0.1			0.4
Виправлення часу та висоти для додаткового пункту.	00	06	0.5	-00	05	0.3	00	02	0.6	00	14	0.3
Висоти малих та повних вод у додатковому пункті без сезонної поправки			0.1			0.8			0.5			0.7
Сезонна поправка висоти для додаткового пункту			0			0			0			0
Час та висота малих та повних вод у додатковому пункті.	03	15	0.05	10	45	0.8	16	05	0.5	21	43	0.7

Рисунок 6.4 - Графік припливів порту Кочі

Таблиця 6.5 - Передбачення припливів в Karachi на 16 червня 2023 р.

Основний пункт (Standard port)	Тмв			Тпв			Тмв			Тпв		
	03	50	-0.6	10	01	2.6	16	25	0.8	21	44	2.4
Сезонна поправка висоти до основного пункту			0			0			0			0
Висота повних та малих вод в основному пункті без сезонної поправки			-0.6			2.6			0.8			2.4
Виправлення часу та висоти для додаткового пункту.	-00	02	0.6	-00	01	0.4	-00	10	0.7	00	14	0.4
Висоти малих та повних вод у додатковому пункті без сезонної поправки			0.0			3.0			1.5			2.8
Сезонна поправка висоти для додаткового пункту			0			0			0			0
Час та висота малих та повних вод у додатковому пункті.	03	48	0	10	00	3	16	15	1.5	21	58	2.8

Рисунок 6.5 - Графік припливів порту Karachi

6.5 Контроль запасу води під кілем і вибір безпечної швидкості на мілководді

УКС - запас води під кілем в залежності від водотоннажності, розмірів судна і швидкості руху. Обчислюється за формулою:

$$УКС = H_M - T_c = 2.1 \text{ м.}$$

де: H_M - глибина моря в розглянутому місці в момент проходу судна;

T_c - осадка судна з урахуванням просідання і впливу хвилювання моря.

Величина H_M визначається з виразу

$$H_M = H_0 + \Delta h = 16 + 0.4 = 16.4 \text{ м}$$

де: H_0 - нуль глибин в розглянутому місці;

Δh - висота припливу в даний момент і даному місці (з графіка припливів) .

Величина T_c визначається з виразу

$$T_c = T + Q + \Delta T_B = 12,3 + 1.4 + 0,6 = 14,3 \text{ м}$$

де: T - осадку судна на глибокій воді ;

Q - величина просідання корпусу на мілководді (з розділу 6.3)

ΔT_B - збільшення опади за рахунок хвилювання моря

Значення ΔT_B оцінюємо такий спосіб

$$\Delta T_B = 0,6 h_e = 0,6 \text{ м}$$

де h_e - максимальна висота хвилі в даному місці.

Для отримання відомостей про висоту хвилі і коректної її оцінки використовуємо лоції.

У разі якщо при заданій швидкості і глибинах УКС буде недостатнім, то необхідно зменшити хід для зменшення просідання судна на мілководді

6.6 Оцінка точності обсервацій і вибір способу визначення місця судна

Згідно «Стандартів точності судноводіння» [18], судноводій повинен в будь-який час знати місце свого судна і вміти оцінити з якою точністю воно отримано.

Контроль за рухом судна за запланованим шляху забезпечують численням і обсервації з урахуванням їх точності. Вихідною оцінкою точності місця судна служить його середня квадратична похибка M . Вона дозволяє радіусом, рівним її значенням окреслити коло, в якому ймовірність знаходження судна становитиме від 65 до 68% (в залежності від кута перетину ліній положення). Таку похибку називають круговою. «Стандарти точності судноводіння» [18], рекомендовані ІМО, вимагають, щоб будь-яка

фігура похибок накривала дійсне місце судна з імовірністю 95%, радіус кола в такому випадку буде $R = 2M$.

Точність визначення місця судна залежить від похибок вимірювань навігаційних параметрів і розташування судна щодо орієнтирів. У свою чергу похибки вимірювань навігаційних параметрів поділяються на випадкові, промахи (грубі помилки) і систематичні помилки.

Випадкові помилки утворюються від спільної дії численних причин, прямо або побічно впливають на результати вимірювань.

До грубих похибок або промахів відносять всі похибки, що виходять за межі $3m$, тобто трьох середньоквадратичних помилок. Кращий спосіб уникнути промахів - регулярно повторювати вимірювання і ретельно контролювати відлік.

Систематичні похибки - це помилки, величина і напрямок яких постійні або змінюються за певним законом. Систематичні помилки, як правило, повинні виключатися введенням поправок або спеціальною організацією спостережень і їх обробкою. Числові значення середніх квадратичних похибок m вимірювань навігаційних параметрів різні і залежать від конкретних заданих навігаційних параметрів. Значення СКП можна взяти з [18].

Було підібрано 5 навігаційних об'єктів зображених на рисунку 6.6

Рисунок 6.6 - Навігаційні об'єкти

Оцінимо і порівняємо точності різних способів обсервацій при навігаційній підготовці до плавання. При цьому виконаємо оцінку при плаванні в безпосередній близькості від берега за формулою

$$R_{95\%} = 0,06 D_{cp}$$

де D_{cp} - середня відстань до орієнтирів, на які бралися пеленга, виконується оцінка точності для визначення місця за двома візуальним пеленгам. Результати розрахунків наведені в таблиці 6.6.

Таблиця 6.6 - Оцінка точності візуальних обсервацій

Шляхова точка	Орієнтир	D, милі	Орієнтир	D, милі	D_{cp} милі	R 95% милі
1	1	7,3	3	7	7,15	0,429
2	2	6,7	4	7,1	6,9	0,414
3	3	5,7	5	6,5	6,1	0,366
4	4	5,1	5	7,3	6,2	0,372
5	4	5,7	5	6	5,85	0,351

Далі, при визначенні місця за двома радіолокаційними відстанями оцінка точності здійснюється за формулою

$$R_{95\%} = 0,06ШК, \text{ миль}$$

Де ШК, миль - шкала РЛС, на якій проводилися вимірювання.

При плаванні в районі точок 1, 2, 4 і 5 використовувалася 6-ти мильна шкала, а в районі точки 4 - 12-ти мильна шкала.

Для оцінки точності при обсервації по РЛС пеленгові і дистанції проводимо розрахунки за формулою

$$R_{95\%} = 0,04ШК, \text{ миль}$$

Результати зводимо в таблицю 6.7.

Таблиця 6.7 - Радіус $R_{95\%}$ кругової похибки обсервацій резервними способами, милі.

Спосіб обсервації	Путьова точка				
	1	2	3	4	5
По двом візуальним пеленгам	0,429	0,414	0,366	0,372	0,351
По двом РЛС дистанціям	0,24	0,24	0,24	0,24	0,18
РЛС пеленг і дистанція	0,32	0,32	0,32	0,32	0,24

Аналізуючи таблицю 6.7, робимо висновок, що оптимальним способом за критерієм точності на обраній ділянці плавання є спосіб за двома РЛС дистанціями

ВИСНОВОК

В даному переході з порту Kochi в порт Karachi, ми зробимо плавання по локсодромії. Вибір шляху був зроблений на підставі ретельного опрацювання інформації зібраної з лоцій, довідкових матеріалів, посібників і з урахуванням порад, отриманих під час проведення практичних занять по Навігації і Лоції. Плавання є вигідним з точки зору метеорологічних умов, що переважають в даному регіоні. Під час переходу, для визначення місця судна, за відсутності берегових орієнтирів, використовували GPS, а також систему визначення місця судна за допомогою астрономічних обсервації. При проходженні в недалекій близькості від берега визначали місце судна по пеленгам і дистанціям берегових орієнтирів.

Тривалість шляху становить 1049 м. м. . Цілий перехід триває 2 дні і 17 годин.

За небезпечну ділянку був обраний порт приходу внаслідок вузькості фарватеру . Місце судна контролюється за візуальними обсервація і обсервація за двома РЛС дистанціями. Безпека на всьому маршруті контролюється. У курсовій приведена інформація про портах відходу і приходу, розраховані і побудовані графіки припливів, вказані рекомендації з лоцій та інших посібників.

Розроблений план навігаційного переходу може бути прийнятий як виконавчий.

Список використаної літератури

1. Рекомендації по організації штурманської служби на морських судах України (РШСУ-98). - Одеса: ЮжНІІМФ , 1998. ..
2. NP 131. Catalogue of Admiralty Charts and Publications.-The United Kingdom Hydrographic Office, 2011.-180 p .
3. NP 38 West Coast of India Pilot
4. NP282 Volume 2 Radio Aids to Navigation, Satellite Navigation Systems, Legal Time, Radio Time Signals and Electronic Position Fixing Systems
5. NP284 Volume 4 Meteorological Observation Stations
6. NP281 (2) Volume 1 Part 2, Maritime Radio Stations: The Americas, Far East and Oceania
7. NP 285. Admiralty List of Radio Signals Volume 5. Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) .- The United Kingdom Hydrographic Office , 2007.
8. Guide to Port Entry
9. Ocean Passage for the World
10. Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі, 1972 (МППСС-72). -№ 9018Р, ГУНіО МО РФ, 1996.- 76
11. P. Boyle BRIDGE TEAM MANAGEMENT.- Nautical Institute .- London .- 1993.-79 p
12. Красенів Б.І. Морехідна астрономія. - 3-е изд. - М .: Транспорт, 1986. - 255с.
13. Морський Астрономічний Щорічник (МАЕ)
14. NP350 (2) Admiralty Distance Tables Indian Ocean Volume 2
15. Алексишин В.Г., Долгочуб В.Т., Белов А.В. Практичне Судноводіння. - О .: Фенікс, 2005. - 376с.
16. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)
17. NP286 (5) Volume 6 - Part 5, Pilot Services, Vessel Traffic Services and Port Operations (Americas and Antarctica)
18. Резолюція А.529 (13) Стандарти щодо точності судноводіння
19. Резолюція А.893 (21) "Керівництво по плануванні рейсу»